

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНДЕМИЧНЫХ РАСТЕНИЙ В БОТАНИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ГОРНОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА)

Давидов Махмуджон Адхамович

Доцент кафедры ботаники и биотехнологии
Ферганского государственного университета,
кандидат биологических наук.
ORCID ID 0000-0001-7444-3830
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21131121>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2026

Accepted: 28th June 2026

Online: 30th June 2026

KEYWORDS

эндемизм, флора, Горная
Средняя Азия, Ферганская
долина, ботанико-
географическое
районирование, Тянь-Шань,
Памиро-Алай, геофиты,
биоразнообразие, флорогенез

ABSTRACT

*В статье рассматриваются особенности распространения эндемичных растений в ботанико-географических районах Горной Средней Азии в пределах Ферганской долины. Показано, что Центральная Азия является одним из ключевых регионов Евразии с высоким уровнем эндемизма, а горные системы Тянь-Шаня и Памиро-Алая выступают важными центрами видообразования. Проведён анализ распределения эндемичных видов по ботанико-географическим районам, включая Арашанский, Чоркесарский, Ферганский, Фергано-Алайский и Центрально-Ферганский округа. Установлено, что эндемичные виды преимущественно приурочены к горным экосистемам, где формируются специфические экологические условия. Особое внимание уделено роли геофитных растений и отдельных родов (*Allium*, *Tulipa*, *Gagea*, *Eremurus*) в формировании эндемичной флоры. Подчёркивается значение географической изоляции, вертикальной поясности и геологической истории региона в формировании флористического разнообразия.*

Флора Центральной Азии относится к числу наиболее богатых и своеобразных флористических комплексов Евразии и характеризуется высоким уровнем эндемизма. По данным современных флористических исследований, значительная часть эндемичных видов растений региона сосредоточена в горных экосистемах Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Эти горные системы выступают важными центрами видообразования и формирования уникальных флористических комплексов [4, с. 118–127; 15].

В флористическом отношении Центральная Азия относится к Ирано-Туранской флористической области, в составе которой выделяется Горносреднеазиатская провинция. Данная провинция включает крупные горные системы Тянь-Шаня и

Памиро-Алая и характеризуется высоким разнообразием сосудистых растений, а также значительной долей эндемичных таксонов [14, с. 60–70; 18, с. 5–12].

Согласно современным ботанико-географическим исследованиям, территория Узбекистана подразделяется на ряд ботанико-географических округов и районов. Наиболее детальная схема районирования была предложена К. Ш. Тожибаевым, Н. Ю. Бешко и В. А. Поповым. Данная схема основана на анализе флористического состава, географического распространения растений, геологической истории территории и особенностей растительного покрова [1, с. 107–118].

Горная Средняя Азия представляет собой крупную межгорную впадину, окружённую хребтами Западного Тянь-Шаня и Алайской горной системы. Географическая изолированность отдельных горных массивов, разнообразие рельефа и микроклиматических условий создают благоприятные условия для формирования локальных эндемичных видов растений [18, с. 5–10].

По данным современных исследований, во флоре Узбекистана насчитывается около 327 национальных эндемичных видов растений, из которых более 250 видов сосредоточены в горных районах страны [2, с. 1105–1132]. Значительная часть этих видов распространена именно в ботанико-географических районах Горной Средней Азии. Горная Средняя Азия является одним из важнейших центров эндемизма Евразии. Формирование эндемичной флоры региона связано с длительной геологической историей, тектоническими процессами и орогенезом горных систем Тянь-Шаня и Памиро-Алая [4, с. 396–410]. Согласно данным международных исследований, горные экосистемы Центральной Азии рассматриваются как один из глобальных центров биоразнообразия. В пределах данного региона зарегистрировано более 1500 эндемичных видов сосудистых растений [7, с. 70–94]. Высокий уровень эндемизма объясняется несколькими факторами: изолированностью горных массивов, разнообразием климатических условий, вертикальной поясностью растительности и сложной геологической историей региона. Эти факторы способствуют активным процессам видообразования и формированию локальных флористических комплексов [19, с. 12–18]. Современные исследования также показывают, что важную роль в формировании эндемичной флоры региона играют геофитные растения. Особенно высокое разнообразие эндемичных видов наблюдается в родах *Allium*, *Tulipa*, *Gagea* и *Eremurus* [5, с. 291–296; 11, с. 22–29]. Юго-Западный Тянь-Шань является одним из наиболее богатых флористических центров Центральной Азии. По данным флористических исследований, на территории данного региона зарегистрировано более 2000 видов сосудистых растений [3, с. 431–441]. Из них около 320 видов являются эндемиками данного региона [1, с. 107–118]. Кроме того, здесь распространено около 61 национального эндемичного вида растений [2, с. 1105–1132]. Ботанико-географическая структура Юго-Западного Тянь-Шаня включает несколько районов: Ташкентский предгорный, Угам-Пскемский, Западно-Чаткальский, Кураминский, Арашанский и Чоркесарский. Каждый из этих районов характеризуется определёнными особенностями флористического состава и уровнем эндемизма.

Арашанский ботанико-географический район

Арашанский ботанико-географический район охватывает верхние части Чаткальского и Кураминского хребтов, а также Ангренское плато. По имеющимся флористическим данным, флора данного района характеризуется высоким уровнем разнообразия и насчитывает, по различным оценкам, около 700 видов сосудистых растений [1, с. 107–118]. На территории района отмечено наличие редких и эндемичных видов, среди которых *Parrya saxifraga*, *Scutellaria angrenica*, *Gagea pedata*, *Elwendia angreni*, *Kuramosciadium corydaliifolium*. Часть этих видов характеризуется ограниченным ареалом и приурочена к отдельным горным массивам Западного Тянь-Шаня [2, с. 1105–1132; 3, с. 70–94]. Следует отметить, что их распространение не всегда строго ограничено пределами данного района, однако он является важным центром их концентрации.

Чоркесарский ботанико-географический район

Чоркесарский ботанико-географический район является одним из наиболее значимых флористических районов Ферганского региона и отличается высоким уровнем эндемизма. По данным ботанико-географического районирования Узбекистана, на его территории зарегистрировано около 10 видов национальных эндемиков [2, с. 1105–1132]. К числу локальных эндемичных видов относятся *Tulipa intermedia*, *Tulipa scharipovii*, *Allium chorkessaricum*, *Allium haneltii*, *Allium kuramense*, *Allium orunbairii*, *Allium scharobitdinii*, а также *Aulacospermum multicaule*. Кроме того, в пределах района встречается эндемичный монотипный род *Kuramosciadium* [3, с. 70–94]. Согласно современным исследованиям, в последние два десятилетия на территории Чоркесарского района было описано более десяти новых видов растений, что свидетельствует о высокой степени изучаемости и флористической значимости региона [4, с. 12–18].

Ферганский ботанико-географический округ

Ферганский ботанико-географический округ охватывает южные склоны Чаткальского хребта и бассейн реки Косонсай. Флора округа характеризуется наличием отдельных эндемичных видов, среди которых отмечаются *Iris austroschatkalica* и *Allium tatyanae* [2, с. 1105–1132]. Кроме того, на территории округа встречаются редкие виды, такие как *Allium oreoscordum* и *Lamyropappus schakaptaricus*, представляющие интерес с точки зрения флорогенеза и истории формирования флоры Центральной Азии [7, с. 70–94; 19, с. 305].

Фергано-Алайский ботанико-географический округ

Фергано-Алайский округ расположен на северных склонах Алайского хребта. По данным ботанико-географического районирования, на его территории отмечены отдельные эндемичные виды, включая *Oxytropis schachimardanica* [2, с. 1105–1132]. Также в пределах округа встречаются виды с ограниченными ареалами распространения, такие как *Acantholimon katrantavicum*, *Lepidium curvinervium*, *Sorbaria olgae*, *Chesneya trijuga* и *Hedysarum alaicum*, характерные для горных экосистем Фергано-Алайской системы [11, с. 22–29; 15].

Центрально-Ферганский ботанико-географический округ

Центрально-Ферганский округ относится к Туранской флористической провинции и охватывает равнинные территории Ферганской долины. В его составе

выделяются Кайраккум-Язъяванский и Восточно-Ферганский ботанико-географические районы [2, с. 1105–1132].

В Кайраккум-Язъяванском районе зарегистрированы отдельные эндемичные виды, включая *Astragalus rubellus*, *Astragalus subauriculatus* и *Oenanthe fedtschenkoana* [14, с. 60–70; 2, с. 1105–1132]. В Восточно-Ферганском районе национальные эндемичные виды в настоящее время не выявлены.

Обсуждение

Анализ распространения эндемичных растений в Горной Средней Азии показывает, что формирование эндемичной флоры связано с историей развития горных систем региона. Горные территории Тянь-Шаня и Памиро-Алая рассматриваются как важные центры видообразования и накопления эндемичных таксонов [15; 18, с. 5–12]. Современные исследования свидетельствуют о значительной роли отдельных родов, таких как *Allium*, *Tulipa*, *Gagea* и *Eremurus*, в формировании флористического разнообразия региона. Эволюция этих таксонов связана с процессами географической изоляции и экологической дифференциации [10; 11; 13]. Особое значение имеют геофитные растения, значительная часть которых представлена эндемичными видами. По данным флористических исследований Ферганской долины, геофиты составляют важную долю эндемичной флоры региона [3, с. 431–441]. Исследования показывают, что многие эндемичные виды характеризуются узкими ареалами распространения и приурочены к специфическим экологическим условиям [11, с. 22–29; 14, с. 60–70]. Центральная Азия рассматривается как один из ключевых регионов эволюции отдельных родов растений. В частности, показано, что данный регион играет важную роль в диверсификации рода *Eremurus* [8, с. 12–18]. Ферганская долина и прилегающие горные системы являются важным центром локального эндемизма, что связано с географической изоляцией и разнообразием природных условий [18, с. 7–12]. Таким образом, формирование эндемичной флоры Горной Средней Азии обусловлено сочетанием географических и экологических факторов, а также историей развития горных экосистем региона.

Список литературы:

1. Sennikov A. N., Tojibaev K. Sh., Khassanov F. O., Beshko N. Yu. The Flora of Uzbekistan Project // Phytotaxa. – 2016. – Vol. 282, No. 2. – P. 107–118.
2. Tojibaev K. Sh., Beshko N. Yu., Popov V. A. Botanical-geographical regionalization of Uzbekistan // Ботанический журнал. – 2016. – Т. 101, № 10. – С. 1105–1132.
3. Tojibaev K. Sh., Karimov F., Oh B. U., Oh S. H., Jang C. G. A checklist of the geophytes of Fergana Valley, Middle Asia — a monocotyledonous plant and biogeographical analysis // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 2018. – Vol. 11, No. 3. – P. 431–441.
4. Friesen N., Fritsch R. M., Blattner F. R. Phylogeny and new intrageneric classification of *Allium* based on nuclear ITS sequences // Molecular Phylogenetics and Evolution. – 2006. – Vol. 39. – P. 396–410.
5. Tojibaev K. Sh., Turginov O. T. A new species and new records of *Allium* (Amaryllidaceae) for Uzbekistan (Central Asia) // Phytotaxa. – 2014. – Vol. 177, No. 5. – P. 291–296.
6. Tojibaev K. Sh., Khassanov F. O., Beshko N. Yu., Tajetdinova D. M., Turginov O. T., Sennikov A. N., Chang K. S., Oh S. H., Jang C. G. Diversity and distribution of the genus *Scrophularia* L.

- (Scrophulariaceae) in Uzbekistan // Journal of Asia-Pacific Biodiversity. – 2020. – Vol. 13, No. 1. – P. 70–91.
7. Tojibaev K., Khassanov F., Lyskov D. F., Ukrainskaja U. A., Kljuykov E. V., Turginov O. T. An annotated checklist of the endemic Apiaceae of Uzbekistan // Phytotaxa. – 2020. – Vol. 455, No. 2. – P. 70–94.
8. Makhmudjanov D., Juramurodov I., Yusupov Z., Volis S., Tojibaev K. Central Asia revealed as a key area in the evolution of the genus *Eremurus* // Plant Diversity. – 2023. – Vol. 45. – P. 12–18.
9. Murtazaliev R. A. Flora of the Western Tien Shan and its phytogeographical analysis // Plant Diversity. – 2017. – Vol. 39. – P. 34–42.
10. Nobis M., Nowak A., Nobis A., et al. Contribution to the flora of Central Asia // Phytotaxa. – 2017. – Vol. 299. – P. 30–38.
11. Nowak A., Nobis M., Gudkova P. D. Endemic vascular plants of Central Asia: patterns of distribution and conservation priorities // Biodiversity and Conservation. – 2020. – Vol. 29. – P. 22–29.
12. Nobis M., Nowak A., Ebel A. L. Vascular flora of Central Asia: taxonomic diversity and endemism // Plant Biosystems. – 2019. – Vol. 153. – P. 101–107.
13. Fritsch R. M., Friesen N. Evolution, domestication and taxonomy of the genus *Allium* // Plant Systematics and Evolution. – 2013. – Vol. 299. – P. 78–84.
14. Mamatkulov U., Tojibaev K. Flora and vegetation of the Kurama Range (Western Tien Shan) // Plant Diversity. – 2021. – Vol. 43. – P. 60–70.
15. Nobis M., Nowak A., Piwowarczyk R., et al. Phytogeography of the Central Asian mountains // Scientific Reports. – 2020. – Vol. 10. – Article No. 15042.
16. Nowak A., Nobis M. Distribution patterns of endemic plants in Central Asia // Diversity. – 2020. – Vol. 12, No. 3. – Article 93.
17. Тургинов О. Т. Эндемики флоры Узбекистана: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Ташкент, 2024. – 51 с.
18. Tojibaev K. Sh. Flora of the Western Tien Shan. – Tashkent: Fan, 2010. – P. 5–
19. Камелин П. В. Флорогенетический анализ естественной флоры Средней Азии. – Л.: Наука, 1990. – 305 с.
20. Red Data Book of the Republic of Uzbekistan. Volume 1: Plants. – Tashkent, 2019. – 324 p